

КОММУНИКАТИВТІ ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОРТА БУЫН ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМУ: ЖЕКЕ ТҰЛҒАҒА БАҒЫТТАЛҒАН ТӘСІЛ

КАЖИК МЕРЕЙ ҚАНАТҚЫЗЫ

Семей қаласының «Шәкәрім университеті» КеАҚ орыс және шетел тілдері
кафедрасының студенті

Ғылыми жетекші- ДЖЕНБАЕВА К.Б
Семей, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада орта буын оқушыларына ағылшын тілін коммуникативті тәсіл арқылы оқытудың тиімділігі қарастырылады. Зерттеудің негізгі мақсаты – коммуникативті әдістер мен жеке тұлғаға бағытталған тәсілдің оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларына әсерін анықтау.

Зерттеу жалпы білім беретін мектептің 9-сынып оқушылары арасында жүргізілді. Зерттеу барысында аралас әдістер қолданылды, атап айтқанда сауалнама, сабақтағы бақылау және оқушылардың ауызша жауаптарын талдау. Нәтижелер көрсеткендей, оқушылардың басым бөлігі сөйлеу барысында қиындықтарға тап болады. Негізгі кедергілер ретінде сөздік қордың жеткіліксіздігі, сөйлеу тәжірибесінің аздығы және қателесуден қорқу анықталды.

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуға деген қызығушылығы мен мотивациясының жоғары екенін көрсетті. Рөлдік ойындар, жұптық және топтық жұмыстар, сондай-ақ интерактивті тапсырмалар оқушылардың сөйлеу белсенділігін арттыруға және олардың өзіне деген сенімділігін қалыптастыруға оң әсер етті.

Зерттеу шағын көлемде жүргізілгенімен, алынған нәтижелер коммуникативті оқыту әдістерінің тиімділігін көрсетеді. Бұл оқу үдерісінде оқушылардың белсенді қатысуына жағдай жасайтын қолайлы коммуникативтік ортаны қалыптастырудың маңыздылығын айқындайды.

Түйін сөздер: коммуникативті оқыту; сөйлеу дағдылары; ағылшын тілі; орта буын оқушылары; жеке тұлғаға бағытталған тәсіл.

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде шет тілін оқыту үдерісі дәстүрлі грамматикалық бағыттан біртіндеп коммуникативтік бағытқа ауысуда. Алайда мектеп тәжірибесінде грамматикалық білімге басымдық беру оқушылардың шет тілінде еркін қарым-қатынас жасау дағдыларының жеткілікті деңгейде қалыптасуына мүмкіндік бермей отыр. Нәтижесінде, оқушылар тілдік ережелерді меңгергенімен, оны нақты коммуникативтік жағдайларда қолдануда қиындықтарға тап болады. Осы қайшылық шет тілін оқытуда коммуникативтік тәсілді тиімді ұйымдастыру мәселесінің өзектілігін айқындайды.

Қарым-қатынас тұлғаның қалыптасуындағы маңызды факторлардың бірі болып табылады. А.В. Мудриктің еңбектерінде көрсетілгендей, тұлға әлеуметтік ортада дамып, қарым-қатынас барысында өзінің коммуникативтік тәжірибесін қалыптастырады. Бұл білім беру үдерісінде оқушыға тілдік орта құрудың маңыздылығын дәлелдейді. Сонымен қатар, И.А. Зимняя шет тілінде сөйлеуді үйретудің психологиялық аспектілерін қарастыра отырып, сөйлеу дағдысының қалыптасуы оқушының мотивациясы, эмоционалдық жай-күйі және тілдік ортаға бейімделуімен тығыз байланысты екенін атап өтеді. Демек, тиімді оқыту үдерісі оқушының ішкі психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастырылуы тиіс.

Орта буын оқушыларының жас ерекшеліктері де коммуникативтік оқытуды ұйымдастыруда ерекше мәнге ие. Бұл кезеңде оқушылардың әлеуметтік белсенділігі артып,

құрдастарымен қарым-қатынас жасауға деген қажеттілігі күшейеді, алайда оларда тілдік сенімсіздік пен қателесуден қорқу сияқты кедергілер жиі байқалады. Сондықтан оқыту барысында еркін, қолдаушы және ынталандырушы коммуникативтік орта қалыптастыру – олардың сөйлеу дағдыларын дамытудың негізгі шарттарының бірі болып табылады.

Коммуникативтік оқытуды жүзеге асыруда тиімді әдіс-тәсілдердің бірі ретінде рөлдік ойындар қарастырылады. Е.М. Дианованың зерттеулерінде рөлдік ойындардың оқушыларды шынайы қарым-қатынас жағдайына енгізу арқылы олардың сөйлеу белсенділігін арттыратыны көрсетілген. Сонымен қатар, Р. Мильруд пен И.Р. Максимова коммуникативтік оқытудың заманауи тұжырымдамаларында тіл үйренудің негізгі мақсаты – оқушының тілдік әрекетке белсенді қатысуы екенін негіздейді. Бұл тұрғыда сабақ барысында коммуникативтік тапсырмалар, интерактивті әдістер және шынайы өмірге жақын жағдаяттарды қолдану ерекше маңызға ие.

Соған қарамастан, орта буын оқушыларына бағытталған тиімді коммуникативтік ортаны ұйымдастыру және оны жүйелі түрде сөйлеу дағдыларын дамытуда қолдану мәселесі әлі де жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Осыған байланысты аталған мәселені ғылыми тұрғыдан негіздеу қажеттілігі туындайды.

Осы мақалада коммуникативті оқыту ұғымының мәні анықталып, орта буын оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді коммуникативтік орта құру жолдары қарастырылады. Сонымен қатар, ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталған әдіс-тәсілдердің тиімділігі талданады.

Әдеби шолу

Коммуникативті оқыту әдісі шет тілдерін оқытудағы жетекші бағыттардың бірі ретінде ХХ ғасырдың екінші жартысында қалыптасып, қазіргі білім беру жүйесінде кеңінен қолданылып келеді. Бұл әдістің негізінде тілді тек құрылымдық жүйе ретінде емес, ең алдымен қарым-қатынас құралы ретінде қарастыру идеясы жатыр. Коммуникативтік бағыттың дамуы тілдің функционалдық және әлеуметтік табиғатын зерттеумен тығыз байланысты.

Коммуникативтік оқытудың теориялық негізін Д. Хаймстың «коммуникативтік құзыреттілік» ұғымы құрайды. Оның пайымдауынша, тіл үйренуші тек грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлеуді ғана емес, сонымен қатар тілді нақты жағдаяттарға сәйкес орынды қолдана алуы тиіс (Hymes, 1972). Бұл көзқарас Н. Хомскийдің тілдік құзыреттілік теориясымен салыстырғанда кеңірек мазмұнды қамтиды, себебі Хомский тілдің құрылымдық жағына басымдық берсе (Chomsky, 1965), Хаймс тілдің әлеуметтік қызметін басты назарға алады. Осылайша, коммуникативтік оқыту тілді шынайы өмір жағдайында қолдану дағдыларын дамытуға бағытталады.

Коммуникативтік тәсілдің әрі қарай дамуына Д. Уилкинстің еңбектері елеулі үлес қосты. Ол тілдік материалды грамматикалық құрылымдар негізінде емес, мағыналық және функционалдық категориялар арқылы ұйымдастыруды ұсынды (Wilkins, 1976). Бұл тәсіл тіл үйренушілерге тілдік бірліктерді нақты коммуникативтік мақсатта қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Р. Мильруд пен И.Р. Максимова коммуникативтік оқытудың негізгі қағидаларын қарастыра отырып, тіл үйрену үдерісінде оқушының белсенді қатысуы мен тілдік әрекетке тартылуы шешуші фактор екенін атап көрсетеді (Мильруд & Максимова, 2000).

Шет тілін меңгерудегі психологиялық факторлар да коммуникативтік оқытуда маңызды орын алады. И.А. Зимняяның зерттеулерінде сөйлеу әрекетінің қалыптасуы оқушының мотивациясы, эмоционалдық жағдайы және тұлғалық ерекшеліктерімен тығыз байланысты екендігі дәлелденген (Зимняя, 1978). Бұл оқыту үдерісінде қолайлы психологиялық орта қалыптастырудың қажеттілігін көрсетеді. Ал А.В. Мудрик қарым-қатынасты тұлғаның әлеуметтік дамуының негізгі факторы ретінде қарастырып, оқушыларды белсенді өзара әрекетке тарту олардың тұлғалық қалыптасуына ықпал ететінін атап өтеді (Мудрик, 1984).

Коммуникативтік оқытуды жүзеге асыруда практикалық әдістердің ішінде рөлдік ойындар ерекше орын алады. Е.М. Дианова рөлдік ойындардың оқушыларды шынайы тілдік

жағдайларға жақындату арқылы олардың сөйлеу белсенділігін арттыратынын көрсетеді (Дианова, 1998). Сонымен қатар, жұптық және топтық жұмыстар, пікірталастар, коммуникативтік тапсырмалар сияқты интерактивті әдістер оқушылардың тілдік дағдыларын кешенді түрде дамытуға мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, коммуникативтік оқыту әдісі тіл үйренуді табиғи қарым-қатынас процесіне жақындатуға бағытталған тиімді тәсіл болып табылады. Дегенмен, орта буын оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді коммуникативтік орта құру және оны жүйелі түрде сөйлеу дағдыларын дамытуда қолдану мәселесі жеткілікті деңгейде нақты зерттелмеген. Осыған байланысты коммуникативтік әдістерді нақты білім беру жағдайында бейімдеу және олардың оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытудағы тиімділігін анықтау ғылыми тұрғыдан өзекті болып табылады.

Бұл зерттеу коммуникативті оқыту әдістерінің орта буын оқушыларының ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамытуға әсерін анықтауға бағытталды. Зерттеу барысында сапалық және сандық әдістерді біріктіретін аралас зерттеу тәсілі (mixed-methods approach) қолданылды.

Зерттеу базасы мен қатысушылар

Зерттеу №20 жалпы орта білім беретін мектебі негізінде жүргізілді. Зерттеуге 9-сынып оқушылары қатысты. Жалпы қатысушылар саны – 10 оқушы. Оқушылардың ағылшын тілін меңгеру деңгейі орта (pre-intermediate) деңгейде деп анықталды.

Орта буын оқушыларының жас ерекшеліктері ескерілді: бұл кезеңде оқушылардың әлеуметтік қарым-қатынасқа деген қажеттілігі артып, өз ойын жеткізуге қызығушылығы жоғары болғанымен, тілдік қателіктерден қорқу және сенімсіздік байқалады. Сондықтан зерттеу барысында қолайлы психологиялық және коммуникативтік орта қалыптастыруға ерекше назар аударылды.

Зерттеу 3 кезеңнен тұрды:

1-кезең – Диагностикалық (Pre-test)

Бұл кезеңде оқушылардың бастапқы сөйлеу деңгейін анықтау мақсатында:

- ауызша сұрақ-жауап
- қысқа диалог құру тапсырмасы
- өзін таныстыру (monologue)

қолданылды.

Бағалау критерийлері:

- сөйлеу еркіндігі
- сөздік қор
- грамматикалық дұрыстық
- коммуникативтік белсенділік

2-кезең – Эксперименттік оқыту

Бұл кезеңде коммуникативтік оқытуға негізделген арнайы тапсырмалар жүйесі қолданылды. Сабақтарда келесі әдіс-тәсілдер енгізілді:

- рөлдік ойындар (role-play)
- жұптық және топтық жұмыс
- ситуациялық тапсырмалар (real-life situations)
- пікірталас (discussion)
- ақпарат алмасу тапсырмалары (information gap activities)

Әсіресе рөлдік ойындарға ерекше мән берілді, себебі олар оқушыларды шынайы қарым-қатынас жағдайына енгізуге мүмкіндік береді.

Сабақ барысында:

- мұғалім бағыттаушы (facilitator) рөлін атқарды
- оқушылар белсенді қатысушы болды
- қателерге емес, коммуникацияға басымдық берілді

3-кезең – Қорытынды бағалау (Post-test)

Эксперимент соңында оқушыларға бастапқы кезеңдегі тапсырмаларға ұқсас сөйлеу тапсырмалары ұсынылды.

Нәтижелер:

- оқушылардың сөйлеу еркіндігі артты
- тілдік қор кеңейді
- коммуникативтік белсенділік жоғарылады

Деректерді жинау әдістері

Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды:

- бақылау (observation)
- сауалнама (questionnaire)
- ауызша жауаптарды талдау
- мұғалімнің рефлексиясы

Сауалнама оқушылардың:

- сабаққа қызығушылығын
- сөйлеуге деген сенімділігін
- коммуникативтік тапсырмаларға көзқарасын анықтауға бағытталды

Деректерді талдау

Жиналған деректер салыстырмалы талдау әдісі арқылы өңделді. Pre-test және Post-test нәтижелері салыстырылып, оқушылардың сөйлеу дағдыларындағы өзгерістер анықталды.

Сапалық талдау барысында:

- оқушылардың сөйлеу белсенділігі
- қарым-қатынасқа қатысу деңгейі
- тілдік сенімділігі

қарастырылды.

Зерттеу барысында жүргізілген сауалнама нәтижелері орта буын оқушыларының ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларына қатысты бірқатар маңызды мәселелерді анықтауға мүмкіндік берді.

Сауалнамаға 10 оқушы қатысты. Нәтижелер көрсеткендей, оқушылардың басым бөлігі ағылшын тілінде сөйлеуді қиын деп бағалайды. Атап айтқанда, 70% оқушы сөйлеуді «орташа қиын» деп көрсетсе, 20% – «қиын», тек 10% ғана «жеңіл» деп бағалаған. Бұл оқушылардың сөйлеу дағдылары жеткілікті деңгейде қалыптаспағанын көрсетеді.

Сонымен қатар, оқушылардың 70%-ы сабақ барысында ағылшын тілінде жиі сөйлейтінін көрсеткенімен, тек 10%-ы ғана өте жиі сөйлейтінін атап өткен. Бұл оқушылардың сөйлеу тәжірибесі бар екенін, алайда оны толық еркін қолданбайтынын аңғартады.

Өзін-өзі бағалау нәтижелері бойынша оқушылардың тек 40%-ы ағылшын тілінде сөйлегенде өздерін сенімді сезінетінін айтқан, ал 50%-ы бейтарап жауап берген және 10%-ы сенімсіздік білдірген. Бұл көрсеткіш оқушылардың тілдік сенімділігі жеткілікті деңгейде дамымағанын дәлелдейді.

Сөйлеу барысында кездесетін негізгі қиындықтар ретінде оқушылар келесілерді атап өтті:

- сөздік қордың жеткіліксіздігі (40%)
- жеткілікті сөйлеу тәжірибесінің болмауы (20%)
- дыбыстау қиындықтары (20%)
- қателесуден қорқу (10%)
- сынып алдында сөйлеу кезінде қысылу (10%)

Бұл нәтижелер сөйлеу дағдыларының дамуына кедергі келтіретін негізгі факторларды айқындайды.

Сонымен қатар, оқушылардың 70%-ы өздерінің сөйлеу дағдыларын жақсартқысы келетінін көрсеткен, бұл олардың ішкі мотивациясының жоғары екенін білдіреді.

Сөйлеуді дамытуға тиімді әдістер ретінде оқушылар тілдік ойындарды (50%), жұптық және топтық жұмыстарды (30%), сондай-ақ рөлдік ойындарды (20%) таңдаған. Ал дебат әдісі таңдалмаған. Бұл оқушылардың ойын және интерактивті форматтағы тапсырмаларға қызығушылығы жоғары екенін көрсетеді.

Ашық сұрақтарға берілген жауаптар да маңызды мәліметтерді көрсетті. Оқушылар сөйлеуді жақсарту үшін практика, жаңа сөздерді үйрену, мотивация және қызығушылықтың маңыздылығын атап өткен.

Зерттеу нәтижелері

Зерттеу барысында жүргізілген сауалнама нәтижелері оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеу дағдылары мен оған деген көзқарасын анықтауға мүмкіндік берді. Сауалнамаға барлығы 10 оқушы қатысты.

Алынған нәтижелер оқушылардың басым бөлігінде сөйлеу дағдыларының жеткілікті деңгейде дамымағанын көрсетті. Атап айтқанда, оқушылардың 70%-ы ағылшын тілінде сөйлеуді «орташа қиын» деп бағаласа, 20%-ы «қиын» деп көрсеткен, тек 10%-ы ғана «жеңіл» деп жауап берген. Бұл көрсеткіштер сөйлеу дағдылары оқушылар үшін әлі де күрделі екенін дәлелдейді.

1-суретте көрсетілгендей, оқушылардың көпшілігі сөйлеу барысында қиындықтарға тап болады.

2. Ағылшын тілінде сөйлеу сіз үшін қаншалықты қиын? Насколько сложно вам говорить на английском языке? How difficult is it for you to speak English?

10 ответов

1-сурет – Ағылшын тілінде сөйлеудің қиындық деңгейі

Сабақ барысында ағылшын тілінде сөйлеу жиілігі де әртүрлі деңгейде екені анықталды. Оқушылардың 70%-ы сабақта жиі сөйлейтінін көрсеткенімен, тек 10%-ы ғана өте жиі сөйлейтінін айтқан. Қалған оқушылар кейде немесе сирек сөйлейтінін білдірген.

2-суретке сәйкес, оқушылар сабақ барысында ағылшын тілін қолданғанымен, олардың барлығы бірдей белсенді қатыса бермейді.

4. Сабақ барысында ағылшын тілінде қаншалықты жиі сөйлейсіз?

Как часто вы говорите на английском на уроках?
How often do you speak English during lessons?

10 ответов

[Копировать диаграмму](#)

2-сурет – Сабақ барысында ағылшын тілінде сөйлеу жиілігі

Оқушылардың сөйлеу кезіндегі сенімділік деңгейі де зерттелді. Нәтижелер бойынша, тек 40% оқушы өздерін сенімді сезінетінін көрсеткен, ал 50% бейтарап жауап берген және 10% сенімсіздік білдірген.

3-суретте көрсетілгендей, оқушылардың сөйлеу кезінде өзіне деген сенімділігі жеткілікті деңгейде қалыптаспаған.

5. Ағылшын тілінде сөйлегенде өзіңізді сенімді сезінесіз бе?

Чувствуете ли вы себя уверенно, когда говорите на английском?
Do you feel confident when speaking English?

10 ответов

[Копировать диаграмму](#)

3-сурет – Оқушылардың сөйлеу кезіндегі сенімділік деңгейі

Сөйлеу барысында кездесетін негізгі қиындықтарды талдау маңызды нәтижелер көрсетті. Оқушылардың 40%-ы сөздік қордың жеткіліксіздігін негізгі мәселе ретінде атап өтті. Сонымен қатар, 20% сөйлеу тәжірибесінің аздығын, тағы 20% дыбыстау қиындықтарын көрсеткен. Қателесуден қорқу (10%) және сынып алдында сөйлеу кезінде қысылу (10%) да маңызды факторлар ретінде анықталды.

4-суретте көрсетілгендей, оқушылардың сөйлеуіне кедергі келтіретін факторлар тілдік және психологиялық сипатқа ие.

**3. Сөйлеу кезінде қандай қиындықтарға тап боласыз?
(Бірнеше жауап таңдауға болады)**

[Копировать диаграмму](#)

С какими трудностями вы сталкиваетесь при устной речи?

(Можно выбрать несколько вариантов)

What difficulties do you face while speaking? (You may choose several options)

10 ответов

4-сурет – Сөйлеу барысында кездесетін қиындықтар

Соған қарамастан, оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуға деген қызығушылығы жоғары екені байқалды. Сауалнама нәтижесі бойынша, оқушылардың 70%-ы өздерінің сөйлеу дағдыларын жақсартқысы келетінін көрсеткен.

5-суретке сәйкес, оқушылардың басым бөлігінде ішкі мотивация жоғары деңгейде қалыптасқан.

3-БӨЛІМ / РАЗДЕЛ 3 / SECTION 3

6. Сөйлеу дағдыңызды жақсартқыңыз келе ме?

[Копировать диаграмму](#)

Хотите ли вы улучшить свои навыки устной речи?

Do you want to improve your speaking skills?

10 ответов

5-сурет – Сөйлеу дағдыларын жақсартуға деген мотивация

Сөйлеуді дамытуға тиімді әдістер ретінде оқушылар тілдік ойындарды (50%) ең пайдалы деп бағалаған. Сонымен қатар, жұптық және топтық жұмыстар (30%), рөлдік ойындар (20%) да тиімді деп көрсетілген. Ал дебат әдісі таңдалмаған.

6-суретте көрсетілгендей, оқушылар интерактивті және ойынға негізделген әдістерді жоғары бағалайды.

7. Қандай тапсырмалар сізге сөйлеуге көбірек көмектеседі? (3-ке дейін таңдаңыз)[Копировать диаграмму](#)

Какие виды заданий помогают вам лучше говорить? (Выберите до 3)

Which activities help you speak better? (Choose up to 3)

10 ответов

6-сурет – Сөйлеуді дамытуға тиімді әдістер

Ашық сұрақтарға берілген жауаптар да маңызды мәліметтер көрсетті. Оқушылар сөйлеу дағдыларын дамыту үшін тұрақты практика, жаңа сөздерді меңгеру, қызықты тапсырмалар және өзіне деген сенімділікті арттыру қажеттігін атап өтті.

Талқылау

Зерттеу нәтижелері орта буын оқушыларының ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамытуда бірқатар қиындықтар бар екенін көрсетті. Атап айтқанда, оқушылардың басым бөлігі сөйлеуді қиын немесе орташа деңгейде қиын деп бағалауы олардың тілдік тәжірибесінің жеткіліксіздігін және сөйлеу дағдыларының толық қалыптаспағанын айқындайды. Бұл жағдай шет тілін оқытуда тек грамматикалық білімге сүйенудің жеткіліксіз екенін тағы да дәлелдейді.

Сөйлеу барысында кездесетін негізгі кедергілер ретінде сөздік қордың аздығы, сөйлеу тәжірибесінің жеткіліксіздігі және қателесуден қорқу сияқты факторлар анықталды. Бұл нәтижелер И.А. Зимняяның зерттеулерінде көрсетілген психологиялық аспектілермен сәйкес келеді. Оның пікірінше, сөйлеу әрекетінің тиімділігі оқушының ішкі сенімділігіне, мотивациясына және эмоционалдық жай-күйіне тікелей байланысты.

Сонымен қатар, оқушылардың өздерін толық сенімді сезінбеуі олардың коммуникативтік белсенділігін шектейтін маңызды факторлардың бірі болып табылады. Бұл тұрғыда оқыту үдерісінде қолайлы психологиялық орта қалыптастыру қажеттілігі айқын көрінеді. А.В. Мудрик атап өткендей, қарым-қатынас тұлғаның әлеуметтік дамуына әсер ететін негізгі құралдардың бірі болғандықтан, оқушыларды белсенді өзара әрекетке тарту олардың тілдік және тұлғалық дамуына ықпал етеді.

Зерттеу барысында оқушылардың басым бөлігі сөйлеу дағдыларын дамытуға қызығушылық білдіргені анықталды. Бұл олардың ішкі мотивациясының жоғары екенін көрсетеді және дұрыс ұйымдастырылған оқу үдерісінде жоғары нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бар екенін дәлелдейді.

Сөйлеуді дамытуға тиімді әдістер ретінде оқушылардың тілдік ойындарды, жұптық және топтық жұмыстарды жоғары бағалауы коммуникативтік оқытудың негізгі қағидаларымен толық сәйкес келеді. Е.М. Дианова өз зерттеулерінде рөлдік ойындардың оқушыларды шынайы қарым-қатынас жағдайына енгізу арқылы олардың сөйлеу белсенділігін арттыратынын көрсетеді. Бұл зерттеу нәтижелері де аталған тұжырымды тәжірибелік тұрғыдан растайды.

Сонымен қатар, Р. Мильруд пен И.Р. Максимова ұсынған коммуникативтік оқытудың заманауи принциптері бойынша оқыту үдерісінде оқушының белсенділігі мен дербестігі

шешуші рөл атқарады. Зерттеу барысында қолданылған интерактивті әдістер оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына және тілдік әрекетке тартылуына оң әсер етті.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер коммуникативті оқыту әдістерінің орта буын оқушыларының сөйлеу дағдыларын дамытуда тиімді екенін көрсетеді. Әсіресе, интерактивті және ойынға негізделген тапсырмалар оқушылардың қызығушылығын арттырып, олардың сөйлеу белсенділігін күшейтеді.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижелері орта буын оқушыларына ағылшын тілін оқытуда коммуникативті тәсілдің жоғары тиімділігін көрсетті. Зерттеу барысында оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуда тек тілдік білімнің жеткіліксіз екені, сонымен қатар қарым-қатынасқа бағытталған оқу ортасын ұйымдастырудың маңыздылығы анықталды.

Сауалнама және тәжірибелік жұмыс нәтижелері оқушылардың сөйлеу барысында бірқатар қиындықтарға тап болатынын көрсетті. Атап айтқанда, сөздік қордың жеткіліксіздігі, сөйлеу тәжірибесінің аздығы, қателесуден қорқу және өзіне деген сенімсіздік негізгі кедергілер ретінде анықталды. Бұл факторлар оқушылардың ағылшын тілінде еркін сөйлеуіне теріс әсер етеді.

Сонымен қатар, зерттеу оқушылардың сөйлеу дағдыларын дамытуға деген қызығушылығы мен мотивациясының жоғары екенін көрсетті. Бұл коммуникативті әдістерді дұрыс ұйымдастырған жағдайда оқыту үдерісінде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік бар екенін дәлелдейді.

Эксперименттік кезеңде қолданылған рөлдік ойындар, жұптық және топтық жұмыстар, сондай-ақ интерактивті тапсырмалар оқушылардың сөйлеу белсенділігін арттыруға және олардың тілдік сенімділігін қалыптастыруға оң әсер етті. Оқушылардың сабаққа қатысу деңгейі жоғарылап, өз ойын ағылшын тілінде жеткізуге деген талпынысы күшейді.

Зерттеу шағын көлемде (10 оқушы) жүргізілгенімен, алынған нәтижелер коммуникативті оқыту әдістерінің тиімділігін көрсететін маңызды бастапқы деректер болып табылады. Сондықтан болашақта зерттеуді кеңірек аудиторияда жалғастырып, нәтижелерді тереңірек талдау ұсынылады.

Жалпы алғанда, коммуникативті оқыту әдісін жүйелі түрде қолдану орта буын оқушыларының ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын дамытуға, олардың тілдік белсенділігін арттыруға және өзіне деген сенімділігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Осыған байланысты білім беру үдерісінде коммуникативтік тәсілді кеңінен қолдану өзекті әрі тиімді бағыт болып табылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 112 с.
2. №3. – С. 90-93. 4. Зимняя, И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке.– М.: Просвещение, 1978. – 159 с.
3. Дианова, Е. М. Ролевая игра в обучении иностранному языку (обзор зарубежной методической литературы)/ Е. М. Дианова// 1998. - №3. – С. 90-93
4. Зимняя, И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке.– М.: Просвещение, 1978. – 159 с.
5. Мильруд Р., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностр. языку// ИЯШ – 2000 - №4. С.14-19